

**РОЛЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СНИЖЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА**

Жураева Диёра Шавкатовна

Университет мировой экономики и дипломатии,

магистрант факультета МЭМ

E-mail: dijuraeva8008@gmail.com

[tel: 93 599 59 22](tel:935995922)

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию роли налоговой политики в снижении экономического неравенства. Основное внимание уделяется анализу различных видов налогов и их влиянию на перераспределение доходов. Результаты исследования показывают, что эффективная налоговая политика может значительно уменьшить разрыв в доходах и способствовать более справедливому распределению ресурсов.

Ключевые слова: налоговая политика, прогрессивное налогообложение, налоговые реформы, фискальная политика.

Abstract: This article is dedicated to the study of the role of tax policy in reducing economic inequality. The main focus is on analyzing various types of taxes and their impact on income redistribution. The research results indicate that effective tax policy can significantly reduce the income gap and promote a more equitable distribution of resources.

Keywords: tax policy, progressive taxation, tax reforms, fiscal policy.

Налоговая политика играет важную роль в решении проблем экономического неравенства. Она помогает перераспределять доходы, сокращая разрыв между богатыми и бедными. Эффективные налоговые меры повышают жизненный уровень малообеспеченных групп и способствуют более справедливому распределению ресурсов, что в конечном итоге приводит к большей социальной и экономической справедливости.

Налоговая политика – это система мер и решений, принимаемых государством для регулирования налогообложения. Она включает в себя установление налоговых ставок, определение налоговой базы, а также введение и отмену различных видов налогов и сборов.

Таблица 1. Характеристика налоговой политики некоторых стран с прогрессивной шкалой налогообложения¹

Страна	Размер ставок подходного налога, %	Доля подходного налога, в %	
		В федеральном бюджете, %	В ВВП
1. США	10 – 33	40,5	11,7
2. Канада	17 – 29	37,8	14,1
3. Великобритания	20 – 50	27,5	10,2
4. Германия	15 – 43	25,0	9,3
5. Япония	10 – 50	18,8	5,3
6. Дания	5,3 – 61	51,6	25,7

Сегодня в мире насчитывается более 200 государств. В пятнадцати из них вообще не введён подходный налог, а более чем в 150 странах принята прогрессивная шкала налогообложения.

Рассмотрим некоторые аспекты налоговой политики развитых стран с прогрессивной шкалой налогообложения (табл. 1). В этих странах подходный налог с населения является основным или одним из основных источников государственного бюджета, составляя до половины его объёма. Доля подходного налога в ВВП данных стран составляет 8,5 – 14,0%². Этому способствует высокая ставка налога для наиболее обеспеченных слоёв населения, которая, например, в Дании, Японии и Великобритании достигает 50 – 60%.

Единая (плоская) шкала налогообложения.

Плоская шкала налогообложения (или фиксированная ставка налогообложения) — это система, в которой все налогоплательщики облагаются одним и тем же процентом от их дохода, независимо от величины их доходов. В

¹ «Налогообложение как механизм регулирования неравенства населения» Костылёва Л. В.

² Барабанов, И.В. Использование налогового бремени с целью снижения социально-экономической дифференциации современной России: монография / И.В. Барабанов. – М.: ИСЭПН РАН, 2009. – 119 с

отличие от прогрессивной шкалы, где налоговые ставки увеличиваются с ростом дохода, плоская шкала предполагает единую ставку налога для всех.

Плоская шкала налогообложения (или фиксированная ставка налогообложения) — это относительно новая концепция по сравнению с прогрессивными системами налогообложения, которые доминировали в большинстве стран с конца 19-го и начала 20-го века.

Идея равного налогообложения: Идея о том, что налоги должны быть равными для всех, имеет давние корни и восходит к классическим экономистам, таким как Адам Смит. В своей книге "Богатство народов" (1776), Смит выделял четыре основные принципы налогообложения, одним из которых была ясность и определенность налогов, что позже стало важным аргументом в пользу плоской шкалы.

История налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в Узбекистане. введение НДФЛ. Ранние годы независимости (1991-2000):

После обретения независимости в 1991 году, Узбекистан начал разрабатывать собственную налоговую систему, включающую НДФЛ. Первоначально налоговая система была прогрессивной, что было характерно для многих постсоветских стран, стремящихся к справедливому распределению налогового бремени среди различных социальных слоев.

Переход к плоской шкале налогообложения

Введение плоской шкалы (2008):

В 2008 году Узбекистан перешел на систему плоской шкалы налогообложения. Это решение было частью более широких экономических реформ, направленных на упрощение налоговой системы, улучшение администрирования налогов и стимулирование экономического роста.

Основные причины перехода:

1. Упрощение системы: Прогрессивная налоговая система была сложной в администрировании и порождала значительные административные издержки.

2. Стимулирование роста: Единая налоговая ставка была направлена на стимулирование роста доходов и инвестиций, так как она создает более предсказуемую и стабильную налоговую среду.

3. Снижение уклонения от налогов: Плоская шкала налогообложения уменьшает стимулы для уклонения от налогов, поскольку более низкие и равные ставки делают уклонение менее привлекательным.

Ставка налога:

В 2008 году была установлена единая ставка НДС в размере 12%. Позже ставка была снижена до 10%, что сделало налоговую систему еще более привлекательной для налогоплательщиков.

Состояние на 2024 год:

На данный момент Узбекистан продолжает использовать плоскую шкалу налогообложения для НДС. В 2021 году была введена новая ставка налога на доходы физических лиц в размере 12%. Плоская шкала налогообложения продолжает поддерживаться как средство упрощения налоговой системы и стимулирования экономического роста³.

Первые реализации в странах:

- Эстония (1994): Эстония стала первой страной в мире, внедрившей плоскую шкалу налогообложения в 1994 году. Это было частью более широких экономических реформ после обретения независимости от Советского Союза. Реформа включала введение единой налоговой ставки в 26% для всех доходов физических лиц и предприятий.

- Литва и Латвия: Следуя примеру Эстонии, Литва и Латвия также внедрили плоскую шкалу налогообложения в 1990-х годах, что стало частью их постсоветских экономических реформ.

- Россия (2001): В 2001 году Россия ввела плоскую шкалу налогообложения с единой ставкой 13% для всех физических лиц. Это стало

³ "Tax Policy in Developing Countries" by Richard M. Bird and Eric M. Zolt.

частью усилий по упрощению налоговой системы и улучшению собираемости налогов. Эта реформа привела к значительному увеличению налоговых поступлений и снижению уклонения от налогов.

4. Распространение в других странах: после успешного внедрения в Эстонии и России, другие страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза, такие как Словакия, Украина и Грузия, также внедрили плоские налоговые ставки в 2000-х годах⁴.

Роль НДСЛ в налоговой политике страны.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) играет ключевую роль в налоговой политике любого государства. Основные функции НДФЛ включают:

1. Фискальная функция: НДФЛ является одним из основных источников налоговых доходов государства. Средства, полученные от НДФЛ, используются для финансирования государственных программ, таких как здравоохранение, образование и социальное обеспечение.

2. Перераспределительная функция: НДФЛ помогает в перераспределении доходов между различными социальными слоями. Это особенно актуально для прогрессивной шкалы налогообложения, которая способствует более равномерному распределению доходов.

3. Регулирующая функция: НДФЛ может использоваться для регулирования экономического поведения. Например, высокие ставки налога на высокие доходы могут сдерживать чрезмерное накопление богатства, в то время как налоговые льготы могут стимулировать инвестиции и потребление.

4. Стимулирующая функция: НДФЛ может стимулировать экономическую активность, особенно при использовании фиксированной ставки налогообложения, что делает налоговую систему более предсказуемой и стабильной для налогоплательщиков.

Роль фиксированной ставки налогообложения в налоговой политике.ы

⁴ "The Economic Effects of Flat Tax Reforms" by Michael Keen, Yitae Kim, and Ricardo Varsano

Фиксированная ставка налогообложения (плоская шкала) имеет свои уникальные особенности и преимущества:

1. Простота и прозрачность: Фиксированная ставка упрощает налоговую систему, делая её более прозрачной и понятной для налогоплательщиков. Это снижает административные издержки и упрощает сбор налогов.

2. Стимулирование экономического роста: Единая налоговая ставка может стимулировать рост доходов и инвестиций, поскольку налогоплательщики уверены, что дополнительные доходы не будут облагаться по более высокой ставке.

3. Снижение уклонения от налогов: Простота и прозрачность плоской шкалы могут уменьшить стимулы для уклонения от налогов, так как более низкие и равные ставки делают уклонение менее привлекательным.

Роль прогрессивной шкалы налогообложения в налоговой политике.

Прогрессивная шкала налогообложения предусматривает увеличение налоговых ставок с ростом доходов. Основные аспекты включают:

1. Справедливость и перераспределение: Прогрессивная шкала способствует более справедливому распределению налогового бремени и доходов. Люди с более высокими доходами платят больший процент от своих доходов, что способствует социальному равенству.

2. Фискальная стабильность: Прогрессивная шкала обеспечивает значительные налоговые поступления, особенно в странах с высоким уровнем неравенства доходов. Это позволяет государству финансировать социальные программы и инфраструктурные проекты.

3. Социальная поддержка: Прогрессивное налогообложение позволяет государству более эффективно перераспределять ресурсы для поддержки уязвимых групп населения.

Для иллюстрации различных аспектов НДФЛ, фиксированной и прогрессивной шкал налогообложения, рассмотрим примеры данных и графиков.

Страна	Тип шкалы	Минимальная ставка (%)	Максимальная ставка (%)
США	Прогрессивная	10	37
Германия	Прогрессивная	0	45
Россия	Фиксированная	13	13
Эстония	Фиксированная	20	20
Узбекистан	Фиксированная	12	12

Рис 1. Таблица ставок НДС в разных странах⁵.

Страна	Тип шкалы	Налоговые поступления (% от ВВП)
США	Прогрессивная	16.5
Германия	Прогрессивная	23.4
Россия	Фиксированная	12.0
Эстония	Фиксированная	15.1
Узбекистан	Фиксированная	13.8

Рис 2. Сравнение налоговых поступлений в странах с фиксированной и прогрессивной шкалами⁶.

Выбор между прогрессивной и плоской шкалами налогообложения зависит от множества факторов, включая экономические, социальные и

⁵ IMF: "Fiscal Monitor"

⁶ World Bank: "Doing Business" reports

политические условия в конкретной стране. Ниже рассмотрены основные недостатки каждой из систем. Так как о преимуществах было упомянуто выше⁷.

Прогрессивная шкала налогообложения.

1. Сложность администрирования: Прогрессивная налоговая система может быть сложной в администрировании, требующей значительных ресурсов для сбора и контроля налогов.

2. Стимулы для уклонения от налогов: Высокие ставки налога на высокие доходы могут стимулировать уклонение от налогов и использование схем оптимизации налогообложения.

3. Влияние на экономическую активность: Высокие ставки могут снизить стимулы для инвестиций и экономической активности среди высокодоходных групп населения.

Плоская шкала налогообложения.

1. Недостаток перераспределения: Плоская шкала налогообложения может способствовать увеличению экономического неравенства, так как не учитывает способность налогоплательщиков платить налоги в зависимости от их дохода.

2. Ограниченные возможности для финансирования: Низкая ставка налога может ограничивать возможности государства по финансированию социальных программ и инфраструктурных проектов.

Для каждой страны будет характерно иметь подстраивающийся под их экономическое состояние вид шкалы налогообложения.

1. Для развивающихся стран с высокой неравномерностью доходов:

- Прогрессивная шкала налогообложения может быть предпочтительной, так как она позволяет более эффективно перераспределять доходы и поддерживать социальные программы. Однако необходимо учитывать

⁷ "The Economics of Taxation" by Bernard Salanié В книге обсуждаются основы налоговых систем и их влияние на экономическое поведение.

возможности административного управления и предотвращения уклонения от налогов.

2. Для стран с развитой экономикой и устойчивыми налоговыми системами:

- Прогрессивная шкала также может быть предпочтительной, особенно если фискальная стабильность и социальная поддержка являются приоритетными задачами.

3. Для стран с ограниченными административными ресурсами и высокими уровнями уклонения от налогов:

- Плоская шкала налогообложения может быть более эффективной, так как она упрощает систему и снижает стимулы для уклонения от налогов. Однако важно учитывать возможные социальные последствия и стремиться к дополнительным мерам по поддержке уязвимых групп населения.

Исходя из анализа вышеуказанных вопросов, можно сделать несколько выводов о роли налоговой политики в снижении экономического неравенства с помощью налога на доходы физических лиц (НДФЛ), прогрессивного и плоского налогообложения

Роль НДФЛ в снижении экономического неравенства

1. Ключевой инструмент налоговой политики:

- НДФЛ играет важную роль в налоговой политике государства, так как он является одним из основных инструментов перераспределения доходов. С помощью НДФЛ правительство может направлять ресурсы на поддержку менее обеспеченных слоев населения и финансировать социальные программы.

2. Влияние на экономическое поведение:

- НДФЛ также влияет на экономическое поведение налогоплательщиков. Важно сбалансировать ставки налога таким образом, чтобы минимизировать стимулы для уклонения от налогов и поддерживать высокую экономическую активность.

Прогрессивное налогообложение наиболее эффективно в снижении экономического неравенства и обеспечении социальной справедливости. Оно

позволяет правительствам собирать значительные налоговые поступления и направлять их на финансирование социальных программ и инфраструктурных проектов. Однако прогрессивная система требует эффективного администрирования и контроля для предотвращения уклонения от налогов.

- Плоская шкала налогообложения может быть более привлекательной для стран с ограниченными административными ресурсами и высокими уровнями уклонения от налогов. Она упрощает налоговую систему и может стимулировать экономический рост. Однако плоская шкала менее эффективна в перераспределении доходов и снижении экономического неравенства.

Оптимальная налоговая политика должна учитывать баланс между простотой администрирования, стимуляцией экономического роста и социальной справедливостью. В идеале, страны могут рассматривать гибридные подходы, которые сочетают элементы как прогрессивного, так и плоского налогообложения, чтобы максимизировать преимущества каждой системы и минимизировать их недостатки.

Список литературы

1. «Налогообложение как механизм регулирования неравенства населения» Костылёва Л. В.
2. Барабанов, И.В. Использование налогового бремени с целью снижения социально-экономической дифференциации современной России: монография / И.В. Барабанов. – М.: ИСЭПН РАН, 2009. – 119 с
3. "Tax Policy in Developing Countries" by Richard M. Bird and Eric M. Zolt.
4. "The Economic Effects of Flat Tax Reforms" by Michael Keen, Yitae Kim, and Ricardo Varsano
5. "The Economics of Taxation" by Bernard Salanié В книге обсуждаются основы налоговых систем и их влияние на экономическое поведение.